

தற்கால இலக்கியங்களில் பெண்கள்

கு.ரா (எ) இராசேந்திரன்

துணைத்தலைமை வேதியியல் (ப.நி), 3/373, காள்ஸ்வரி குடில்
போக்குவரத்துநகர் முதன்மைச்சாலை
வாணி அஞ்சல், இராமநாதபுரம்

நோக்கம்

இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு எனும் மையப் பொருண்மையில் இலக்கிய வகைமைகளில் ஒன்றான நாவல் இலக்கியத்தில் பெண்களின் வாழ்வியலை இருப்பினை பதிவு செய்ய இவ்வாய்வானது முயல்கிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232921](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232921)

போக்கு

எழுத்தாளர் சிவகாமி அவர்களின் பழைய கழிதலும் மற்றும் ப.க.ஆ.கு. எனும் நாவலில் வரும் பெண்களை அவர்கள் வழியாகவும் சமுதாயம் குடும்பம் ஆகியவற்றின் வழியாகவும் நின்று அவர்கள் நிலைபற்றி அறிதல். குறிப்பாக இந்நாவலில் விளிம்பு நிலைப் பெண்களே பேசு பொருளாகின்றனர்.

நாவலின் களம்

புளியூர், ஆத்தூர் எனும் இரண்டு ஊர்கள் கதைகளானா உள்ளன. அவ்வுர்களில் வாழும் மக்களாக தலித் இன மக்களாக பறையர், சக்கிலியர் மேட்டுக்குடி நில உடமையாளர்களாக படையாட்சி ரெட்டியார் உடையர் இன மக்களும் வருகின்றனர் இருப்பினும் தலித் இன மக்களின் சமூகமே கதையோட்டத்தில் உயிர்ப்பாக இருக்கிறது.

ஒரு நாவலை வைத்து இக்கால இலக்கியத்தில் பெண்கள் நிலைப்பாடு பற்றி பேசுவது சரியாக இருக்குமா? தவிரவும் விளிம்பு நிலை பெண்களை ஒரு நாவலின் மூலமாக பொது மைப்படுத்த முடியுமா? எனில் முடியாது. ஒரு பாணைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் போல இதைக் கருத வேண்டியதில்லை தான். ஆயினும் இந்நாவலின் ஆசிரியர் தன்னை ஒரு தலித் எனக் கூறி கொள்வதிலிருந்து தன் சமுதாயம் குறித்த ஒரு முழுமையான பார்வையைக் கொண்டிருப்பார் என்பதனையும் கதையோட்டத்தில் பெண்களின் நிலையும் செயல்பாடுகளும் நாம் எதிரே பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருப்பதையும் மறுக்க இயலாது.

பழைய கழிதலும் மற்றும் ப.க.ஆ.கு நாவல் பெண்கள் குறித்து எழுப்பும் இரண்டு கேள்விகள்

1. பெண்கள் தங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து போகும் படியாகச் செய்வதில் ஆண்கள் எவ்வாறு வெற்றி பெற்றார்கள்?
2. பெண்கள் ஏன் அவ்வாறு செய்வதற்கு விட்டுக் கொடுத்தார்கள்?

நாவலின் போக்கில் சென்று இதற்கான விடையைப் பெற முடிகிறது.

தங்களுக்கும் தமது குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பைப் பெறுவது. இதன் காரணமாகவே தங்கள் மீது ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு உடன்பட வேண்டிய தேவை பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்திய மரபு தாயை மதித்துப் போற்றும் அளவிற்கு மனைவியை ஏன் மதிக்கவில்லை என்பது புதிராகவே இருக்கிறது. மனைவி என்ற உறவு நிலைமை அடிமையாகக் கருதும் போக்கு ஆண்மையச் சமூகத்தில் நிலைத்திருக்கிறது.

“மண்ணுக்குள்ளே எவ்வயிரும் தெய்வமென்றால் மனையாளும் தெய்வமன்றோ? மதிக்கெட்டீர்

மகாகவி பாரதியார் - பெண்விடுதலை நாவலின் ஊடாக

பழைய கழிதலும் மற்றும் ப.க.ஆ.கு நாவலின் தொடக்க வரியாக வருபவை “தன்மேல் கை போட்டுப்படுத்திருந்த தனது ரெண்டாவது பெண்டாட்டி நாகமணியின் கையை மெதுவாக விலக்கி விட்டு எழுந்தார் காத்தமுத்து. ஆக நாவலில் ஒருவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருப்பது தெரிகிறது. முதல் மனைவி இறந்த பின் மறுமணம் செய்து வருபவரையும் ரெண்டாவது மனைவி என்றே கூறுவர் அதற்கான விடையாக அடுத்த பத்தியில் முதல் மனைவி கனகமணி குழந்தைகளை அணைத்துக் கொண்டு அடுத்த அறையில் படுத்திருந்தார்.

நாகமணி இரண்டாம் தாரமாக காத்தமுத்துவுக்கு எப்படி வாய்த்தாள்? அதற்கான காரணங்களாக நாவலில் சொல்லப்பட்டிருப்பவை நாகமணி காத்தமுத்து வீட்டிற்கு வந்த போது மாற்றுச்சீலைக்கு வழியில்லாமல் வந்தவள். அவனது முதல் கணவன் இறந்து பல பேர் அவளை ஆசை காட்டி மோசம் செய்தபின் பெற்றோர் இனம் எல்லாம் வெறுத்த நிலையில் கீழ்ச்சாதி என்றாலும் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்டாக இருந்த காத்தமுத்துவின் செல்வாக்கில் மயங்கி வந்து விட்டாள்.

ஒரு பெண் கைம்பெண்ணான பிறகு இன்னொரு ஆடவனை - அவனுக்கு மனைவி பிள்ளைகள் இருந்த போதும் அவனுக்கு மனைவியாகவோ வைப்பாட்டியாகவோ போவது தனியாக வாழமுடியாத சமுதாய இழி நிலையையே காட்டுகிறது. ஆண்களின் பிற பெண்கள் மீதான வக்கிரப்புத்தியும் இதற்கொரு காரணமுமாகிறது. மற்றொரு நிகழ்வு. காத்தமுத்து பரஞ்சோதி உடையாரிடம் இருந்து தங்கத்திற்கு நஸ்டஈடாக பத்தாயிரம் ரூபாய் சிலபேர் முன்னிலையில் பெற்றுத்தருகிறார். காத்தமுத்து தனது வழக்கமான சாதார்ப்பு பேச்சால் அந்த பத்தாயிரம் பணத்தையும் கைப்பற்றிக் கொள்கிறார் மறுநாளே ஜவுளிக்கடையில் தனது இரண்டு மனைவிகளுடனும் தங்கத்தற்குமாக மூன்று புடவைகள் இத்யாதிகள் வாங்கப்படுகின்றன. ஒரு நாள் மது போதையில் தனது இச்சையை தங்கத்திடம் தீர்த்துக் கொள்கிறார் “நீங்க எனக்கு அண்ணன் மாதிரிசுக என தங்கம் மன்றாடியதை காத்தமுத்து பொருட்படுத்தவில்லை. தங்கம் காத்த முத்துவின் வைப்பாட்டியாகிறார்.

ஆண்களுக்காகவே பெண்கள் படைக்கப் பட்டதாக ஆண்கள் பரப்பும் உண்மைக்கு மாறானதை பெண்கள் உண்மை என்று நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக சமுதாயத்தில்

ஏதோ ஒரு வழியில் பலவீனமாக இருக்கும் பெண்களை ஆண்கள் சீரழிக்கிறார்கள். ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு உதவுவது போல நடித்து அவர்களை நம்ப வைத்து அவர்களையும் அவர்தம் உடமைகளையும் பறித்துக் கொள்கின்றனர். ஆண்களின் இத்தகு தந்திரங்களை அறிந்திருந்த போதிலும் பெண்கள் வேறு வழியில்லாமல் ஆண்களின் செயல்களுக்கு உடன்படுகிறார்கள். தங்கள் ஆண்களின் அடிமை என்கின்ற மனோநிலை, பாதுகாப்பின்மை இயல்பாகத் தோன்றும் உடல்வேட்கை, தாழ்ந்த சாதியினர் என்ற நீண்டகால எண்ணம் போன்றவைகள் பெண்கள் எளிதில் வீழ்வதற்கான காரணங்கள்.

“உலகம் போற்றும் நம் தமிழின் ஒப்பற்ற நூலாகிய திருக்குறளில் கூட அஃதாவது வாழ்க்கைத் துணைநலம் எனும் ஆறாவது அதிகாரத்திலும், ஒன்பதாவது அதிகாரமான பெண்வழிச் சேரலிலும் பெண்பற்றிக் கூறுகையில் மிகுந்த அடிமைத் தனத்திலும் தாழ்வுற்ற தன்மையிலும் உள்ளவர்கள் எப்படித் தங்களை தாழ்ந்த சாதியினர் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு தாமாகவே கீழ்படியவும். ஒடுங்கி நடக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்களோ அதுபோலவே பெண்மக்களும் தாங்கள் ஆண்மக்களின் சொத்து என்றும் ஆண்களுக்கு கட்டுப் பட்டவர்கள் என்றும்” நினைத்துக் கொண்டு கவலையற்று இருக்கிறார்கள்

-பெண் ஏன் அடிமையானாள்-

நானூலில் பண்பாட்டுச் சீரழிவுகளும் சிக்கல்களும்

பழையன கழிதலும் மற்றும் ப.க.ஆ.கு. நாவலில் பண்பாட்டுச் சிக்கல்களும், சீரழிவுகளும் நிறையவே வருகின்றது.

பெரிய வீட்டுக்காரராக வரும் ராமலிங் ரெட்டியாரின் மனைவி சாந்தா அதிகாலையில் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த மாட்டுக்கொட்டகையின் பண்ணையாள் கலியனுடன் உடல் இன்பம் காண்கிறாள்

கலியனின் கட்டுமஸ்தான உடல்வாகும் துடிக்கும் இளமையும் சாந்தாவை திருப்திபடுத்துவதற்கான காரணங்களாக இருக்கலாம் தவிரவும் ராமலிங்கம் இரவில் நன்றாக மது அருந்திவிட்டு நடு இரவுக்குப் பின் படுக்கைச் செல்கிறார் விடியல்காலையில் குறட்டை விட்டுத் தூங்குகிறார். இந்த விடியல்காலை நேரத்தைத் தான் சாந்தா தன் கள்ள உறவிற்கான நேரமாக தேர்ந்தெடுக்கிறார். வயதான மாமனார், மாமியார், வளர்ந்த குழந்தைகள் என வீட்டில் பலர் இருந்தனர்.

இந்நிகழ்வு

‘சுசிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்

நிறைகாக்கும் காப்பே தலை

- திருக்குறள் - வாழ்க்கைத் துணைநலம் குறள் 57

இங்கு ஓர் ஒப்பீட்டைக் காணலாம்.

- (I) நாகமணி காத்தமுத்துக்கு இரண்டாவது மனைவி ஆனதற்கும்
- (II) தங்கம் காத்தமுத்துக்கு மூன்றாவது மனைவியோ அல்லது வைப்பாட்டி ஆனதற்குமான காரணங்களும் (III) ராமலிங்க ரெட்டியாரின் மனைவி சாந்தா பண்ணையாள் கலியனுடன் கள்ள உறவு வைத்திருப்பதற்கான காரணங்கள் வேறுவேறாக இருக்கலாம் முதலிரண்டும் ஆணுக்குப் பெண்அடங்குதல் மூன்றாவதில் சாதி மேலாண்மை செய்கிறது.

“ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் பழக்க வழக்குகளும் நடத்தை முறைகளும் அப்பண்பாட்டோடு மிகவும் ஒத்திசைவு பெற்றுள்ளன. ஒரு பண்பாட்டை உயர்ந்தது என்றோ மற்றதை தாழ்ந்தது என்றோ கூற முடியாது ஏனெனில் அனைத்துப் படைப்புகளையும் கடந்த பொதுக்கூறுகள் இல்லை”

பண்பாட்டு மானுடவியல் -2

நாவலில் வரும் உடையார் ரெட்டியார்

மற்றும் படையாட்சி சமூகத்தார் நிலவுடைமையானராய் இருக்கின்றனர். அவர்கள் வயலில் வேலை செய்ய தலித் இனமக்களான பறையர், சக்கிலியர் உள்ளனர். நிலஉடையமையானவர்கள் ஆண்டான் மனநிலையில் இருப்பதால் கூலிக்காரர்களை அடிமையாக கருதுகின்றனர், நடத்துகின்றனர், அதனால் தான் பரஞ்சோதி வகையறாக்கள் தங்கத்தை அடித்து அவமானப்படுத்துகின்றனர் நாவல் இக்காலத்தினது என்றபோதும்

“அடியோர் பாங்கினும் வினைவளர் பாங்கினும்”

- தொல்காப்பியம் - அகப்பொருள் 24 ஆவது சூத்திரம்

போன்றவைகள் சமுதாயம் வர்க்கமாக பிரிந்திருந்த கால நிகழ்வு இன்றளவும் தொடர்வதாகவே தெரிகிறது.

தங்கம் என்கிற தலித் இனப்பெண்ணை மேல்சாதி ஆண்களும் பெண்களும் நடுவீதியில் வைத்து அடித்து காயமேற்படுத்தி அவமானப்படுத்தி விடுகின்றனர். அவள் தனக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டுமென காத்தமுத்துவிடம் வருகிறாள் அடித்ததற்கான காரணத்தை கேட்டபோது பரஞ்சோதி என்கிற மேல்சாதி உடையார் இனத்தவர் தன்னை வண்புணர்ச்சி செய்துநாளடைவில் அவருக்குவைப்பாட்டி போல இரகசியவாய் இருந்து வருவதாகவும் உண்மை உடையார் வீட்டாருக்கு தெரிந்து விட்டதன் விளைவே இது என அழுது புலம்புகிறாள் நன்றி கெட்டதனமாக உடையாரும் அவர்கள் குடும்பமும் நடந்து கொண்டாக மண்ணை வாரித்தூற்றுகிறாள். பரஞ்சோதி உடையார் ஒரு நில உடையானன் அவர்களால் தலித் பிரிவினர் மேல் எளிதாக வன்முறை செய்ய முடிகிறது. அதிலும் பெண் என்பதால் இன்னமும் சுலபமாகிறது.

“நிலஉடமைச்சமுதாயத்தில் பெண்களும் ஒரு உடையையாகவே கருதப்பட்டனர் ஆணுக்குப் பெண் அடங்கியவள். பெண்கள்

ஒரு கருவி. ஆணின் அடிமை. அச்சமுதாயத்தில் ஆண்மகனுக்கு இல்லக் கிழத்தியோடு பல பரத்தையரும் உண்டு”

சங்க காலச்சமுதாயம் -3

தங்கத்தின் கதையைக் கேட்ட காத்தமுத்துவின் முதல்மனைவி கனகவல்லி “கல்யாணமானவன்குடியைகெடுக்கரையே இது நல்லதா? என தங்கத்தைப்பார்த்துக் கேட்கிறாள்.” அருகிலேயே காத்தமுத்துவின் இரண்டாவது மனைவி நாகமணியும் இருக்கிறாள். இது ஒரு வகையான குத்தல்பேச்சு. நாகமணினைப் பார்த்து கேட்க முடியாமல் போனதை கனகவல்லி பேசுகிறாள். என்னதான் கனகவல்லியும், நாகமணியும் ஒற்றுமையாக ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்த போதும் எந்த ஒரு பெண்ணும் தன் வாழ்க்கையில் இன்னொரு பெண்ணின் வருகையை. வரவை குறுக்கீட்டை மனதார ஏற்றுக் கொள்வதில்லை.

அடுத்து காத்தமுத்து தங்கத்தைப் பார்த்துக் கேட்கும் கேள்வி ஆணாதிக்க வன்மைப் பேச்சாகவே கருத வேண்டும்

“சரி போனது தான் போனியே நம்மாளுவ எவனயாவது பார்த்துப்போக வேண்டியது தானே”

ஏற்கனவே அவமானப்பட்டு தன்னிடம் நீதிகேட்டுவந்திருக்கும் ஓர் அபலைப் பெண்ணை வார்த்தைகளால் குத்திப் பார்க்கும் குரூரம் இது.

நிர்க்கதியாக நிற்பவளின் பலவீனத்தை தனக்குச் சாதகமாக்கும் ஆணாதிக்க மனநிலையையே மேற்கண்ட சொல்லாடல்.

காதலை மீறும் சாதீயம்

லலிதா படையாட்சி வகுப்பைச் சேர்ந்தவள். இளங்கோ சேரியைச் சேர்ந்ததலித் இளைஞர். இருவரும் காதல் வயப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் ஊருக்குள் நிகழ்ந்த சண்டையை பற்றி லலிதா இளங்கோவனிடம் சொல்லும்

போது “ஒங்காளுங்க ஏன் இப்படி மொரட்டுத்தனமா நடந்துக்கிறாங்கசுக என்கிறான் ஒங்காளுங்க என்பதில் ஓர் அழுத்தம் கொடுத்துப் பேசுகிறாள். அதுக்கு பதில் கூறும் இளங்கோவும் “அந்த பொம்பளைய ஒங்காளுங்க அடிச்ச போட்டாங்களே என்கிறான். அவனும் ஒங்காளுங்க என்பதில் அதே அழுத்தம்

லலிதா : த பாரு நீ தேவடியாளுக்கு பரிஞ்சு பேசறே

இளங்கோ : அவ தேவடியான்னா ஓடையார் ஏகபத்தினிக்காரரா

லலிதா : “அவரு ஆம்பள ஆயிரம் வச்சப்பாரு

இந்த உரையாடல் முற்றும் போது லலிதா கோபமா

“உம்புத்தியக் காட்டிப்புட்டயே இதில் லலிதா செல்ல வந்து மறைந்த வார்த்தை “சாதி” படித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு இளம் பெண்ணின் மனசுக்குள்ளும் காதலைத் தாண்டி சாதீயம் வினையாற்றுகிறது. சாதி என்கிற அசிங்கம் மனதில் எங்கேயே மறைந்து கிடக்கிறது. கோபமான நேரங்களில் அது தன் கோர முகத்தைக் காட்டி விடுகிறது உண்மை வெளிச் சத்திற்கு வருகிறது மகாகவி பாடிய “சாதிகள் இல்லையடிபாப்பா” என்பதெல்லாம் வெறும் பாட்டு மட்டுமே. ஆனால் அதை பாடமாக்க அல்லவா அந்த மகாகவி ஆசைபட்டான்

லலிதாவின் உரையாடலில் இன்னொன்றையும் கவனிக்க வேண்டும் “அவரு ஆம்பள ஆயிரம் வச்சிப்பாரு பெண்களே தாங்கள் அறியாமல் ஆணாதிக்க சக்திகளுக்கு பலியாகின்றனர் ஆண் தவறுகளை தகுதிகள் ஒன்றாக பார்க்கும் பெண்களும் ஒரு வகையில் பெண்களின் வீழ்ச்சிக்கு துணைபோகிறார்கள்”

பழைய கழிதலும் மற்றும் ப.க.ஆ.கு நாவலில் தலித் இனப் பெண்ணாக வரும் காத்தமுத்துவின் மகள் கௌரி பெண்ணியச்

சிந்தனைவாதி என்று கொள்ள முடியா விட்டாலும் சரியானதை சரி என்றும் தவறை சுட்டிக்காட்டி எதிர்ப்பவளாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறாள். காத்தமுத்து எழுதச் சொன்ன விண்ணப்பத்தில் அவர் சொன்ன ஐில்லா, தாலுக்கா, காலஞ் சென்ற போன்ற சொற்களுக்கு பதில் மாவட்டம், வட்டம், மறைந்த என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தி தனது தந்தையை நேரடியாக எதிர்க்க முடியாததை இப்படியான திருத்தங்களின் வழி சமாதனம் அடைகிறாள்.

தங்கத்தின் பணத்தை தன் தந்தை ஏமாற்றி எடுத்துக் கொள்வாரோ என்று எண்ணிக் கலங்குகின்றாள். ஒருமுறை காத்தமுத்து தங்கத்தை முதன்முதலாக வன்புணர்ச்சி செய்து விட்டு வருவதை பார்த்து “சீ நாய்ங்க நாய்ங்க வெட்கம் கெட்ட நாடு மாறீங்க” என உரக்கச் சொல்லி காறித்துப்புகிறாள். இது ஒரு வகையில் காத்தமுத்துவுக்கு எதிரான ஓர் எதிர்ப்பு நிலையே எனலாம். மேல் சாதியினரால் அவமானப்பட்டு நிற்கும் தங்கம் கூறுகையில் அவனாக எங்கால்ல விழுந்து சாமி சாமின்னு கும்பிடனும். இதைச் செய்ய தங்கத்தால் முடியாது அதிகாரம் பணம் படைத்தவர்கள் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்கள் என்ற போதும் தவறு செய்தவர்கள் தன் காலில் வந்து விழுந்து வணங்க வேண்டும் என்ற நினைப்பே அடிமைத் தனத்திற்கு எதிரான போர்க்குரல் என்பதே சரியாகும்.

நிறைவாக

சமுதாயத்தில் குட்டிச் சிறைகளாக குடும்பங்களில் இருக்கும் பெண்கள் நிலை மாறவேண்டும். முட்கம்பி வேலி போல் இருக்கும் பெண்களுக்க எதிரான பண்பாட்டுஇ பிற்போக்கு விழுமியங்கள் மாற வேண்டும் தன்னைத்தானே உணரும் ஆற்றல் முழுமையாக இருந்தால் மட்டுமே

பெண் தனக்கான விடுதலையை உருவாக்க முடியும். பெண் ஒருபோதும் ஆணுக்கு அறிவில் குறைந்தவளல்ல குடும்ப வாழ்க்கையே மற்ற எல்லா வாழ்க்கையில் சிறந்தது எனில் பெண் குடும்ப வாழ்க்கையில் உயர்வு பெற வேண்டும் ஒரு சமுதாயம் தலைசிறந்த சமுதாயமாக வேண்டுமாயின் அச்சமுதாயத்தில் உள்ள பெண்கள் இன்றி இது சாத்தியப்படாது.

ஆய்வுக்குதவிய நூல்கள்

1. “தமிழ் இலக்கியத்தில் மனித உரிமைகள் - வெளியீடு அ.வ.அ. கல்லூரி மன்னர் பந்தல் மயிலாடு துறை 17 டிசம்பர் 2002
2. பெண் ஏன் அடிமையானவள் - தந்தை பெரியார் - பக்கம் 6, 7. நன்செய்

பிரசுரம் திருவாரூர் சாலை, திருத் துறைப்புண்டி.

3. பண்பாட்டு மானுடவியல் - பக்தவத்சல பாரதி, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், 53 சிதம்பரம் நவம்பர் 1990
4. சங்க காலச் சமுதாயம் - வே.முத்தையா பக்கம். 30 இ 31 பாரதி புத்தகாலயம் எண் 421, 2ஆவது தளம் அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை சென்னை 18 பிப் 1968

துணை நூற்கள்

1. பாரதியார் கவிதைகள்
2. தொல்காப்பியம்
3. திருக்குறள்